

ІСТОРІЯ АРХЕОГРАФІЇ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРЕДМЕТА АРХЕОГРАФІЇ

Кожна наука, перетворюючись з практичної діяльності (ремесла) в наукову дисципліну, має вирішити головне питання: що є її предметом дослідження. Особливістю становлення предмета археографії стало те, що на відміну від інших гуманітарних дисциплін її історія часто трактувалася як складова предмета. Так, у радянську добу, що багата в чому була вирішальною для становлення археографії як окремої наукової дисципліни, неодноразово обговорювалось питання включення історії археографії до її предмету¹. Нагадаємо основні етапи формування цієї проблеми і дискусії навколо неї, викладені у дослідженні О. Мавріна. У 70-х роках вийшла робота М. Селезньова, в якій предмет археографії сформульовано через її історію². На його думку, археографія мала включати у свій предмет розгляд і узагальнення даних історії³. Навколо такого розуміння предмета археографії розгорнулася широка дискусія, в процесі якої частина істориків вважала доцільним таке нововведення, тоді як інші фахівці говорили про його неприпустимість⁴. Головним аргументом останніх був той факт, що всі дисципліни (не лише гуманітарні) досліджують історію становлення своєї науки, але жодна не включила її до предмета.

Серед багатьох причин посиленої уваги до історії археографії головними стали пошук у минулому таких здобутків, що дали б можливість сформулювати так предмет археографії, щоб сама наука зі статусу допоміжного могла перейти в якість

¹ О. О. МАВРІН, *Неочікувані здобутки втраченого часу: теорія і методика археографії в УРСР (40-ві – 80-ті роки XX ст.)*, К., 2018, 352 с.

² М. С. СЕЛЕЗНЕВ, *Теорія и методика советской археографии*, Москва, 1974, 206 с.

³ *Ibid.*, с. 12.

⁴ О. О. МАВРІН, *Op. cit.*

самостійної науки. Також: “Це був не лише окремий напрям дослідження, але й шлях пошуку нових рішень у теорії і методиці радянської археографії”⁵. Як з’ясувалося, радянські вчені у минулому шукали рішень конкретних проблем, що поставали при роботі з давнішими текстами. Очевидно, звуження свободи наукових досліджень в умовах тоталітаризму, що пригнічував альтернативні шляхи розвитку думки, впливало на рівень розвитку теорії. Адже теорія теж має зазнавати змін разом зі змінами самої галузі та практичних напрацювань в її межах. Відповіді на нагальні питання шукали передусім у напрацюваннях теоретиків XIX – поч. XX ст.

Радянська епоха змінилася. А чи змінилася роль історії археографії? Адже зникає головна причина “скутості” науки: зникла несвобода в дослідженнях, з’явилися умови для вільного розвитку наукової думки. Вже не потрібно шукати рецептів у минулому. Перспективний шлях розвитку можна віднаходити у теперішньому різноманітті думок щодо теоретичних засад археографії. Але попри це, на нашу думку, актуальність історії для формування теоретичних засад археографії нітрохи не зменшилась.

Т. Ойзерман, спираючись на концепцію Гегеля, у свій час розробив ідею філософії як історії філософії⁶. Такий підхід може бути використаний і в інших галузях гуманітаристики за умови розробки власної методології. Отже, історія археографії може входити до предмета, оскільки сама його структура проявляється лише через історію розвитку археографії. Тобто, вивчаючи історію археографії, можна помітити, що від самого початку її зародження перед нею постали фундаментальні проблеми, що не могли бути вирішені остаточно на жодному з етапів розвитку. По-іншому, ніщо з глобальних проблем археографії не перестало бути актуальним і сьогодні.

Такою проблемою є вироблення філософії археографії, в основі якої лежить уявлення про залишки минулого. Архео-

⁵ О. О. МАВРІН, *Op. cit.*, с. 75.

⁶ Т. И. ОЙЗЕРМАН, *Философия как история философии*, Санкт-Петербург (“Алетейя”), 1999, 447 с.

графія за своєю суттю є способом перетворення залишків минулого (передусім рукописних) у знання. Реалізується цей спосіб через систему археографічного оформлення. В археографічній передмові, заголовках, коментарях, додатках реалізується уявлення того чи іншого вченого, тієї чи іншої епохи про сам артефакт, його цінність, актуальність тощо. Тобто через систему археографічного оформлення передається наше знання про артефакти минулого. Формування всіх цих елементів археографічного знання залежить від змісту, який епоха вкладає у це знання. Археографічне знання значною мірою залежить від домінування культурно-історичної епохи. Змінюється епоха – змінюється й зміст знання. Але у цьому знанні є фактор, що не втрачає своєї актуальності попри зміну епох. Мається на увазі питання, чим є артефакт минулого. Від його вирішення залежить структура археографічної публікації, виникнення або занепад її окремих елементів, їх змістове наповнення, видавничий репертуар, міра представлення артефактів минулого тощо.

Від початку становлення археографії як науки, а це перша половина XIX ст., існувало дуалістичне уявлення про природу залишків минулого і форму їх представлення. Побутував сформований ще в епоху середньовіччя погляд на певний вид старовинних рукописів як на священні об'єкти. Відповідно навколо такого об'єкта вибудовувалася й уся його археографія, що полягала у невтручанні публікатора у текст рукопису, максимальна повнота і точність передачі, а вся робота археографа виносилася за межі тексту, передусім у коментарі. У XIX ст. німецька філософія поширила такий герменевтичний підхід не лише на всі старовинні рукописи, але й на інші види залишків старовини. Відповідно й уся археографія почала враховувати й розвивати цей герменевтичний підхід.

У той час, вже наприкінці 40-х років XIX ст., почав утверджуватись погляд, що почасти успадкував уявлення про артефакти минулого від доби Просвітництва. Прагматична епоха, ідеологією якої став позитивізм, пропагувала утилітарний підхід до залишків минулого. Старовинні рукописи трактува-

лися не як об'єкт самостійного дослідження, а як засіб для дослідження чогось більшого, а саме – історії. Цей світогляд змушував вибірково підходити до рукописних залишків старовини, зважувати всі за і проти його публікації, публікувати не цілісно, а в уривках. Критерієм відбору в такій археографії стають уявлення самого публікатора про цінність матеріалів для дослідження того чи іншого питання історії. Таким чином, існування двох підходів у розумінні залишків минулого (як об'єкт пізнання, чи як засіб пізнання) породжувало дві форми археографії: пам'яткознавчу⁷ й джерелознавчу. Цим же фактом, на нашу думку, були зумовлені дискусії в першій половині ХІХ ст. щодо принципів публікації.

Прошло багато десятиліть, але ці питання й досі актуальні. Сьогодні явище републікації часто зумовлене саме переосмисленням артефакту минулого. Зокрема поглибилось пам'яткознавче розуміння окремих з них, що можна простежити по публікаціях з теорії едиційної археографії. Історія публікації літопису Самійла Величка є прекрасним матеріалом для вивчення актуальності в різні епохи питання пам'ятки. Безумовно, ми маємо враховувати, що в кожен епоху це питання вирішується по-своєму. Так Т. Таїрова-Яковлева у статті “Літопис Самійла Величка: до питання про нове академічне видання”⁸ зробила низку критичних зауважень щодо попередніх його видань. Найбільш ґрунтовно проаналізовано перше його видання, здійснене в 1848–1864 році Київською археографічною комісією. Дослідниця відмітила недоліки у передачі зовнішніх особливостей пам'ятки: відсутність палеографічного аналізу; неточний і неповний, а подекуди й помилковий опис наявних ілюстрацій; недостатність роботи з доданими документами. Серйозні перекирчення відбулися й у текстовому відтворенні, випущені та інколи переставлені частини тексту. І ця критика є

⁷ О. О. Ковальчук, *Українське історичне джерелознавство доби романтизму*, К., 2011, с. 106–125.

⁸ Т. Г. Таїрова-Яковлева, ‘Літопис Самійла Величка: до питання про нове академічне видання’, *Український історичний журнал*, 2 (2021): 190–198.

доречною з точки зору сучасності. Але, занурюючись у історію археографічного проєкту, важливо враховувати часовий фактор та наявний попередній досвід публікації подібних пам'яток. На фоні домінування публікацій – контамінацій, публікацій у формі переказів – археографічні проєкти публікації літописів, розпочаті в добу романтизму, були кроком вперед у розумінні залишків минулого як пам'яток епохи. Археографи, світогляд яких формувався під впливом романтизму, як от М. Білозерський, намагалися передавати у виданнях такі деталі пам'ятки, про які вже в другій половині XIX ст. і не згадували. Йдеться про відтворення оригінальних елементів пам'ятки. Наприклад, спроба передати оригінальний вигляд заголовка барокових текстів – питання надзвичайно важливе з точки зору розуміння самих текстів. Отже, фундаментальною проблемою є запитання: “Що перед нами – пам'ятка чи джерело?”. А культурно-історичні епохи пропонують окремі варіанти вирішення цієї проблеми, не змінюючи її смислу.

Окрім наскрізних, “вічних” питань, є такі, що повторюються циклічно, тобто теж є актуальними в різні епохи. Це розвиток альтернативних підходів археографічної публікації різними гуманітарними дисциплінами і поставання проблеми необхідності синтезу його різноманіття. Маємо на увазі передусім різницю в археографічних підходах філологів й істориків. За твердженням Б. Ватулі, до 70-х років XIX ст. домінувала філологічна форма археографії⁹. З утвердженням позитивізму серед істориків почав перемагати джерелознавчий підхід в археографії, тоді як “пам'яткознавчий” продовжили розвивати філологи і богослови. Навіть публікуючи тексти в одному журналі, наприклад, у “Чтениях в Историческом общества Нестора Летописца” (далі – ЧИОНЛ), вони фактично ніколи не перетиналися у питаннях археографії. Археографія рукописів у них буде різною, але тривалий час сама ця різниця й їх причини

⁹ Б. С. Ватуля, *Развитие археографии на Украине в XIX и начале XX века*. Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук, К., 1952, 378 арк.

не будуть предметом дискусій. Лише на початку ХХ ст. між поодинокими істориками і філологами розпочнуться суперечки щодо цього. Пройде багато часу і питання про різні археографії, про необхідність узгодження принципів публікації між різними гуманітарними науками знову буде на часі, а наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. будуть здійснені спроби істориків і філологів спільної публікації пам'яток¹⁰.

У наш час питання узгодження принципів археографії й вироблення методики спільної публікації залишаються актуальними. Хоча практика вже сьогодні подає зразки такого наукового консенсусу, прикладом чого є спільна публікація В. Поліщука й В. Мойсієнка¹¹. Сучасним зразком обговорення питання вироблення єдиних для усіх гуманітарних дисциплін принципів археографічної публікації є дискусія, розгорнута у 2020 році на фейсбук-сторінці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.

Така ж повторюваність спостерігається і щодо видання літописів, зокрема ролі коментарів. У ХІХ ст. М. Грушевський запропонував видавати давні літописи так, як видавали в той час античних авторів, де провідну роль відігравав коментар. У ХХ ст. щодо Галицько-Волинського літопису ідею коментованого видання досліджував М. Котляр¹². Як зазначає дослідник, “докладний науковий коментар приблизно втричі перевищує за обсягом текст Галицько-Волинського літопису...”¹³. Отже, ідея коментованого видання повернулася, але зміст самого коментаря змістився. Як свідчать роботи М. Грушевського над текстом літопису, головний акцент він робив на історичний коментар, на уточнення дат, згаданих у літописі. Упорядники ж сучасного видання намагалися прагнути до того, щоб “коментар мав бути універсальним, по можливості містити відповіді на

¹⁰ О. О. МАВРІН, *Op. cit.*

¹¹ *Луцька замкова книга 1560–1561 рр.*, підготували до видання В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук, Луцьк, 2013, 733 с.

¹² М. Котляр, ‘Засади і методика створення коментованого видання Галицько-Волинського літопису’, *Український історичний журнал*, 2 (2004): 94–104.

¹³ *Ibid.*, с. 103.

широке коло питань, які виникають при звертанні до тексту пам'ятки”¹⁴.

Окрім “історичної” частини коментарів упорядники розвивають думку про особливий характер Галицько-Волинського літопису: “Перед нами – структурно досконалий історико-літературний твір, що розкриває історію краю та всієї Південно-Західної Русі”¹⁵. Якщо це так, то акцент має зміщуватись на важливі питання для такої форми, як історичне повісткування, а саме – первісний задум автора. У світлі цього, традиційні питання про “помилки” і “описки” літопису мали розглядатися з урахуванням ймовірності задуму, не випадковості текстових явищ, отже вимагають герменевтичного підходу в опрацюванні самого тексту.

Історія вивчення деяких елементів археографічного оформлення може прояснити зміст самої археографії як окремої дисципліни. Наприклад, вивчення еволюції передмов дозволяє говорити про археографію як про особливу проєкцію залишків минулого у сьогодення.

Чому саме передмова? Бо передмова – це форма рефлексії історика над пам'яткою старовини. В ній викладається його власне розуміння значення, ваги, цінності, місця того, що він публікує. Це форма взаємодії з пам'яткою з акцентом на особу дослідника. В ній дослідник може формувати методологічні підходи¹⁶, або спробувати повернути матеріал в цікаве для нього дослідницьке русло, працюючи в контексті якоїсь пам'ятки.

Передмова – це один з найдавніших елементів археографічного оформлення. Довгий час вона залишалась єдиним його елементом. Окрім того, передмова була тим місцем, де знаходилися всі інші елементи археографічного оформлення (легенди, коментарі, додатки, покажчики) в стисненому, зародковому

¹⁴ М. Котляр, *Op. cit.*, с. 101.

¹⁵ *Ibid.*, с. 97.

¹⁶ П. Лебединцев свої археографічні висновки в передмові намагався обґрунтувати через принципи методології позитивізму. Див. *Архив Юго-Западной России*, ч. 1, т. 2, К., 1864.

вигляді. Поступово із загальної передмови виокремилась археографічна передмова. Але спочатку була історична передмова, до якої поступово долучалися археографічні аспекти. Зрештою, основні археографічні аспекти, такі як опис рукопису, правила передачі тексту, опис структури тексту групуються і розміщуються або в окремому абзаці, або в кінці загального тексту.

Наприкінці XIX ст. можна вже спостерігати наявність двох передмов: історичної й археографічної (90-ті роки). Зрештою, почали траплятися випадки, коли документи публікуються або взагалі без передмов, або без історичної передмови з коротким археографічним вступом.

Друга половина XIX ст. була епохою домінування історичних передмов. Їх домінантна роль проявляється у частоті появи, об'ємі, що вони займають у виданні, кількості й до певної міри універсальності. Фактично кожна публікація в 60-х – 70-х роках XIX ст. супроводжувалася ґрунтовною історичною передмовою. Цей елемент найчастіше трапляється серед усіх, що супроводжують видання. Це досить об'ємні твори, що відіграють самостійне значення і набувають вигляду окремих досліджень історичних фактів, подій тощо. Пізніше у виданнях, що були переповнені публікаціями історичних документів, такі передмови-розвідки відокремлювались у самостійні дослідження і публікувались разом із документальними додатками, виступаючи по-суті до них передмовами. Наприклад, у ЧИОНЛ (К., 1890, кн. 4) опубліковано багато матеріалу не лише в спеціалізованій рубриці “Матеріали”, але й у відділі “Исследования”. Як правило, самі розвідки є й історичними передмовами до самих документів, що пояснюють епоху, до якої вони належать, їх місце серед опублікованих вже з цього питання матеріалів¹⁷.

¹⁷ Це статті: М. Ф. Владимирский-Буданов, ‘Черты семейного права Западной России’, *ЧИОНЛ*, кн. 4 (К., 1890), отд. II, с. 1–100; П. В. Владимиров, ‘Обзор южно-русских и западно-русских памятников письменности от XI до XVII ст.’, *ibid.*, с. 101–142; М. Н. Ясинский, ‘Волнения крестьян Российской губернии в 1855 году’, *ibid.*, с. 161–214.

У деяких томах “Архива Юго-Западной России” (далі – АЮЗР) передмови займають третину тому. А щодо кількості, то в другій половині XIX ст. спостерігається навіть “надлишок” історичних передмов, коли замість однієї видання документів супроводжується декількома історичними передмовами¹⁸.

Структура історичних передмов не була однаковою і з часом змінювалась. Особливістю перших передмов було те, що вони могли не спиратися на опубліковані документи і загалом на документи. Це були апіорні схеми. Такі передмови можна було зустріти і в другій половині XIX ст. Зокрема передмова В. Антоновича до АЮЗР (К., 1863, ч. 3, т. 1)¹⁹ в головних тезах не підкріплювалася документами. Головними джерелами стали не опубліковані акти у томі, а літописи, тоді як самі акти ілюстрували бічні сюжети концепції. В подальшому розвиток історичних передмов у наукових виданнях і журналах дедалі більше насичується джерелами, історичними вислідами, ґрунтовною джерельною проробкою деталей і залученням бази даних і знань інших наук. Тобто відбувається у фаховому плані поглиблення передмов. У цьому плані вигідно відрізняються серед інших досить фахових передмов у томах АЮЗР 80-х – 90-х історичні передмови М. Грушевського (про структуру й елементи цих передмов у Барському старостві є окрема розвідка²⁰). Історична передмова постає як наукове досліджен-

¹⁸ Традиційно двома передмовами супроводжувався кожен перший том нової серії АЮЗР. А от вступна частина АЮЗР (К., 1893, ч. 8, т. 1) складається з трьох передмов: зі вступної М. Владимирського-Буданова і двох, що належали М. Грушевському; також Д. Багалій у своїх публікаціях інколи запроваджує дві передмови. Д. Багалій, ‘О новых материалах для истории Слободской Украины’, *Сборник харьковского историко-филологического общества*, X., 1893, т. 5, вып. 1, с. 167–280, де містяться дві передмови: “Заметки о новых материалах” і “Новые материалы”.

¹⁹ Подібна апіорна схема історії викладена і в “Передмові” П. Лебединцева, незважаючи на його прагнення використати методіку позитивізму, що вдається зробити лише на матеріалі бічних сюжетів.

²⁰ О. О. Ковальчук, ‘Публікації документів з історії репрезентації місцевої влади у виданнях Київської археографічної комісії’, *Український археографічний щорічник*, 23/24 (2020): 56–74; АЮЗР, К., 1893, ч. 8, т. 1:

ня із системою посилань про: стан дослідженості проблеми; історіографію; посилання на джерела з цього питання, опубліковані в інших археографічних виданнях і залучені в якості джерел опубліковані в даному томі матеріали. Спирається на здобутки археології; статистичні дані, викриває хибні або фальшиві джерела тощо.

Від дослідження й реконструкції історичних подій і фактів, фактично відірваних від опублікованих документів, у 60-х роках передмови переходять до узгодження історичного дослідження з опублікованими джерелами. Але як виявилось, це було досить складною справою. Вдало впорався з цим завданням Д. Іванишев. Саме історичне дослідження він робить у дусі судового розслідування й суду, тоді як документи, представлені в томі 1 частини 1 АЮЗР і поділені на групи за тематикою, постають як живі свідки, що дають покази в тому чи іншому питанні загальної справи. Таким чином, судячи по посиланнях, йому вдалося задіяти в передмові більшість опублікованих у томі документів, залучивши їх до творення історичної конструкції. Якщо в самій публікації вони слідуєть у хронологічному порядку, то в передмові представлена інша їх система упорядкування: вони погруповані за окремими темами²¹. Таку ж саму схему симбіозу історіографічної концепції й опублікованих матеріалів спробував залучити у відповідному виданні П. Лебединцев²². Але в нього це вийшло гірше. Менше було охоплено документів, натягнутою виглядає їх подача в якості свідків, що мають підтвердити тези дослідження. Загалом залучення опублікованих у томі документів до творення у передмові історіографічних концепцій була загальною практикою видань АЮЗР.

‘Материалы для истории местного самоуправления в связи с историей сословной организации. Акты Барского староства XV–XVII ст.’, под ред. М. С. Грушевского, 502 с.

²¹ АЮЗР, К., 1858, ч. 1, т. 1.

²² АЮЗР, К., 1864, ч. 1, т. 2.

У 80-х – 90-х роках панує вже трохи інша схема історичних передмов. Вони зорієнтовані не так на історичне дослідження, як на уявну джерельну базу дослідження того чи іншого факту або події. У передмовах документ (або документи) розглядаються як елементи іншої системи (джерельної), відмінної від самого історіописання. В ній діють інші критерії. Опублікований документ розглядається як окремий елемент цієї системи. При вписуванні оцінюється його вага, значення, місце (центральне чи маргінальне), що посяде в ній цей документ. Ось така джерельна база питання і визначення в ній місця опублікованого документа представлена в публікації М. Грушевського “Слобода Полтава в 1630 р.”²³

Передмова – це опис процесу накопичення документальних свідчень про заснування міста Полтави. Окреслюється стан джерельної бази з цього питання. Визначається центральне місце в ній опублікованого документа, бо дає унікальні й достовірні свідчення. В передмові до іншої публікації М. Грушевського²⁴ представлений документ, який займає другорядну позицію в джерельній базі питання про співпрацю польських урядовців і козаків. Поряд з тим історик називає головний, на його думку, документ з вивчення цього питання і подає його бібліографічні вихідні дані (він на той час вже був виданий). Окрім того у деяких схожих передмовах їх автори спеціальним шрифтом виокремлюють у передмовах найважливіші документи. Д. Багалій у передмові до “Записок о новых материалах” акцентує увагу передусім на матеріалах статистичного характеру. Курсивом виокремлює найбільш важливі документи²⁵.

В той же час цікавим є й зворотній процес: не від історіографії до документа, а від концентрації певного типу

²³ М. Грушевський, ‘Слобода Полтава в 1630 р.’, *ЗНТШ*, т. VI (Л., 1895), *Miscellanea*, с. 10–11.

²⁴ М. Грушевський, ‘Київський каштелян і козаки’, *ЗНТШ*, т. VI (Л., 1895), *Miscellanea*, с. 5–9.

²⁵ Д. И. Багаллий, *Op. cit.*, с. 167–280.

документів до окреслення нової історіографічної проблематики. Зокрема такою є розвідка М. Плохинського²⁶. У ній він зазначає: “Известие о путешествии малороссиян в «святые места» мы почти не имеем, хотя нужно сказать – паломничество в старой Малороссии было очень распространено”²⁷. Далі дослідник зазначає, що він у різних архівах зустрічав досить багато документів з цього питання, але останнє, ще не стало історіографічною проблемою. Це наштовхнуло його на думку розпочати дослідження теми паломництва. Стаття є спробою перейти від матеріалу до самої проблематики, підказаної цим матеріалом. Зрештою, наприкінці XIX ст. частішають публікації, в яких виданий матеріал не є ілюстрацією або доказом істинності реконструкції історичних подій. Вже не є важливим, яке місце він посідає в джерельній базі того чи іншого історичного питання, а цікавий сам документ (історичні обставини його появи, історія створення, особливості тощо). Тобто, передмова присвячується виключно проблематиці самого документа. Таким є вступ В. Мякотина до публікації “Генерального слідства маестностей Переяславського полку”²⁸.

Окрім кількісних і якісних показників історичних передмов, їх непересічної ролі в практиці публікації документа цікавим є і факт їх зникнення наприкінці XIX ст. В цей час зустрічаються практики публікації документів без передмови. Зменшення до мінімуму передмови, лише базові вихідні дані без попереднього “накидання” змісту і значення опублікованих документів. Натомість дається можливість документу самому справити враження, без вписування у тематичний контекст. Отже, якщо в ранніх передмовах описувався переважно істо-

²⁶ М. М. Плохинский, ‘Путешествие неромонаха Тараса Каплонского в Италию в конце XVII столетия’, *Сборник харьковского историко-филологического общества*, X., 1896, т. 8, с. 289–296.

²⁷ *Ibid.*, с. 289.

²⁸ В. А. Мякотин, ‘Генеральное следствие о маестностях Переясловского полка’, *Сборник харьковского историко-филологического общества*, X., 1896, т. 8, с. 244–288.

ричний контекст епохи і переказувався зміст документа²⁹, то наприкінці 70-х років акцент робиться на джерельний потенціал пам'ятки, її місце в загальному інформаційному потоці з тієї чи іншої проблематики, міра цінності для висвітлення теми. Тоді, як у 80-х – 90-х роках все більшої ваги набирають аспекти, пов'язані з самою пам'яткою: зовнішній опис, аналіз почерку, структури тексту, стилю, графіки тощо. Цікавим також є факт зникнення передмов. В “Чтениях исторического общества Нестора – летописца” є рубрика, присвячена публікації документів (Відділ III: Матеріали). В ній тексти публікуються або взагалі без передмов, або з короткими поясненнями, що містять як правило інформацію про принципи публікації і місця зберігання. Такою типовою передмовою є вступ О. Лазаревського до публікації “Актів до історії землеволодіння в Малоросії”. В даному випадку передмова не вичерпує всіх археографічних аспектів, що з'ясовуються вже в ході публікації у підрядкових примітках. Зникнення передмов і “гола” публікація документів наприкінці ХІХ ст., на нашу думку, пов'язана зі зміною уявлень про пам'ятку, а відтак і форму її представлення. В такому представленні пам'ятка постає безпосередньо перед читачем, ніщо не може завадити прямому сприйняттю читачем тексту. Таким чином, прибирається персона посередника або максимально завуальовується. Провідник не повинен згладжувати, амортизувати враження від знайомства з уламками старовини.

Окрім базових, незмінних питань і проблем, що циклічно повторюються, є ще один аспект, а саме те, як трактується множинність варіантів археографічних методик публікації тексту, що проявляються не лише як результат зміни культурно-історичних епох, але й спостерігаються в межах однієї культурологічної парадигми. На наш погляд, це теж є особливістю історії української археографії, яку не потрібно оминути. Натомість спробувати сформулювати історію української

²⁹ Зразком такого переказування може бути передмова до *АЮЗР*, К., 1872, ч. 1, т. 5, де упорядник переказує зміст кожної з трьох груп опублікованих документів.

археографії як єдине інтелектуальне поле. В різні часи опрацьовувались різні засади і методики археографії вітчизняних пам'яток, що складають множинність єдиного процесу.

Проблеми, пов'язані з археографією, достатньо складні і об'ємні, щоб у одному дослідженні охопити всі аспекти, що проявляються в процесі її розвитку. Ми зосередились на базових, циклічних і множинних питаннях, що мають місце в історії української археографії. Всі вони привнесені самою історією становлення і розвитку цієї науки, що, в свою чергу, визначають провідну роль досліджень історії археографії серед кола теоретичних питань.

Oksana KOVALCHUK

History of Archeography as a Structural Element for the Archeography's Subject

Defining the subject of academic discipline is an issue of great importance. The method, tasks and functions of science depend on its solution. The peculiarity of the formation of the subject of archaeography was that, unlike other humanities, its history was often interpreted as part of the subject.

Among the many reasons for the increased attention to the history of archaeography during the Soviet period, the main ones were the search for such achievements in the past that would make it possible to formulate the subject of archaeography so that science itself could become an auxiliary science. In the past, Soviet scholars sought solutions to specific problems that arose when working with ancient texts.

Obviously, the narrowing of the freedom of scientific research in the conditions of totalitarianism, which suppressed alternative ways of developing thought, influenced the level of development of the theory. After all, the theory must also undergo changes along with changes in the industry itself and practical developments within it. Answers pressing questions were sought primarily in the works of theorists of the 19th – early 20th centuries. But with the collapse of the Soviets, the relevance of the history of archaeography to determine its subject remains, prompting reflection on its special role and the reasons for its relevance.

Hegel's thesis on the importance of the history of philosophy for understanding the content of philosophy itself became the basis for reflection. This thesis can be used in other branches of the humanities, provided the development of its own methodology. Thus, the history of archaeography can be included in the subject, because its structure is manifested only through the history of archeography. That is, studying the history of archaeography, we can see that from the very beginning of its emergence, it faced fundamental problems that could not be solved definitively at any stage of development. In other words, none of the global problems of archaeography has ceased to be relevant today.

Such a problem is the development of a philosophy of archaeography, which is based on the notion of the remnants of the past. Archaeography is essentially a way of transforming the remnants of the past (especially manuscripts) into knowledge. This method is implemented through the system of archaeological design. In the archaeological preface, headings of comments, appendices, the idea of a scientist of a particular era about the artifact itself, its value, relevance, etc. is realized. That is, our knowledge of the artifacts of the past is transmitted through the system of archaeological design. The formation of all these elements of archaeological knowledge depends on the content that the era puts into this knowledge.

Archaeographic knowledge largely depends on the dominating cultural and historical epoch. The epoch is changing – so is the content of knowledge. But there is a factor in this knowledge that does not lose its relevance despite the change of epochs. The question is, what is an artifact of the past? The structure of an archaeological publication, the emergence or decline of its individual elements, their content, publishing repertoire, the degree of representation of artifacts of the past, etc. depends on its solution. This thesis is illustrated by the example of changing the concept of archaeography over several cultural and historical epochs.

In addition to the age-old questions that arise each time the cultural context changes, there are also those that are repeated cyclically (for example, the peculiarities of publishing monuments of a certain type).

In addition to the basic, constant questions and problems, as well as those that are repeated cyclically, there is another aspect where the history of archaeography can be useful. Namely, as a method of studying the multiplicity of variants of archaeological publications, which is not only the result of changes in cultural and historical epochs, but also a consequence of the development of internal trends within one culturological paradigm.

In our opinion, this (the presence of a large number of individual features of publications, which cannot be reduced to common rules) is also a feature of the history of Ukrainian archaeography, which should not be overlooked. Instead, it should be formed the history of Ukrainian archaeography as a single intellectual field. At different times, different principles and methods of archaeography of national monuments were developed, which make up the plurality of a single process within the cultural and historical epoch.

Thus, the history of archeography can outline the basic features of the subject of archaeography in its modern version. This determines the relevance of the study of the history of Ukrainian archaeography.

Keywords: subject of archeography, history, elements of archaeological design, methods.

Оксана Ковальчук, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (Київ, Україна),

Oksana Kovalchuk, DS in History, senior researcher at the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0001-6649-4099